

Modul Project Profil Pancasila Pembelajaran IPS

Dewi Trisnowati¹, Hilmi², Nita Arnita³, Susi Riyanti⁴, Yayan Sudrajat⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Pascasarjana Prodi IPS, Universitas Indraprasta PGRI

Email Korespondensi : ¹⁾ trisnowatidewi14@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 27.09.2023

Direvisi : 05.10.2023

Terbit : 31 Oktober 2023

KATA KUNCI

*Modul Project,
Profil Pancasila.*

Abstract

The aim of this research is to find out whether there is a connection between the teaching module of the project to strengthen the Pancasila student profile and social studies lessons. The project to strengthen the Pancasila student profile (P5) is a co-curricular activity that focuses on a project approach to strengthen efforts to achieve competency and character in accordance with the Pancasila student profile which is based on Graduation Standards (SKL). The project to strengthen the Pancasila student profile, as a means of achieving the Pancasila student profile, provides students with the opportunity to "experience knowledge" as a process of strengthening character as well as an opportunity to learn from the surrounding environment. The project module for strengthening the Pancasila student profile is a document that contains the objectives, steps, learning media, and assessments needed to carry out the project for strengthening the Pancasila student profile. Educators have the freedom to create, select and modify the available profile project modules according to the context, characteristics and needs of students. The research method used in this research is a qualitative method with a literature study approach.

Pendahuluan

Muhammad (2015: 128) Pendidikan merupakan melaksanakan seluruh fungsi aspek kebutuhan hidup untuk mewujudkan sebuah potensi manusia sebagai aktualisasi diri, sehingga manusia dapat memecahkan permasalahan hidupnya dan dapat menghadapi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Pendidikan mampu membuat manusia mempelajari apa yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu dan apa yang tidak dimengerti menjadi mengerti. Jika seorang manusia mengenyam bangku pendidikan maka manusia tersebut mempunyai pemikiran dan analisis, baik secara konseptual maupun secara secara operasional.

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu aspek fundamental untuk pengembangan manusia secara individu maupun dalam masyarakat. Pendidikan juga sangat mempunyai peran penting dalam membentuk suatu karakter individu menjadi individu yang memiliki wawasan, pemahaman, dan kemampuan individu untuk berkontribusi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Pendidikan sangat penting dan merupakan salah satu proses pembelajaran. Proses pembelajaran sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikaji dengan melalui Pendidikan IPS. Menurut Ansori (2014: 61) pembelajaran IPS mampu memberikan keunggulan, moral, dan karakter perkerja keras serta berwawasan keagamaan yang kuat sehingga mampu membuat peserta didik mencapai keunggulan pengetahuan dan kecakapan dalam bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan belajar Ilmu pengetahuan sosial peserta didik tidak hanya sekedar

tahu namun dapat mengimplementasikannya dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat

Menurut Irawati dan Muhammad, dkk. (2022: 1225) Pendidikan karakter merupakan bagian esensial dalam proses pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai karakter dari segi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan untuk melakukan tindakan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun Lingkungan. Sebagai pendidik yang berkarakter juga harus memiliki nilai dan tujuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Tumbuhnya perkembangan karakter peserta didik yang baik akan memberikan dorongan kepada peserta didik menumbuhkan kapasitas dan komitmen sehingga peserta didik mampu melakukan berbagai hal yang terbaik, melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup sejak dini.

Irawati dan Muhammad, et. all. (2022: 1226) tujuan pendidikan berkarakter bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter dan watak seseorang menjadi lebih baik, mempunyai skill yang memumpuni, lebih sopan dalam tata etika dan estetika, serta memiliki citra dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika ilmu yang diebrikan sebagai pengetahuan saja banyak sekali orang berilmu tapi tidak beradab sehingga dari ilmu yang diperoleh dirinya mampu merendahkan orang lain disekitarnya, tidak memiliki adab yang baik untuk lingkungannya, bahkan ilmu yang didapat tidak dapat bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya.

Di dalam sebuah pendidikan harus memiliki dasar sebelum diberikan kepada siswa, dimana setiap ilmu pendidikan harus membuat kurikulum. Menurut Hazimah dan Sekar, dkk (2021: 124) pengelolaan kurikulum merupakan serangkaian kegiatan untuk mengelola suatu proses pendidikan yang sistematis, kooperatif, dan komprehensif dengan menggunakan semua unsur untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran pendidikan. Dimana kurikulum berguna bagi satuan pendidikan untuk merencanakan, mengarahkan, serta sebagai pengawasan demi tercapainya suatu tujuan kurikulum pendidikan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dalam pendidikannya memiliki inovasi kurikulum dimana kurikulum tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi individu yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 2022 pendidikan Indonesia mengalami perubahan kurikulum yang sebelumnya kurikulum 2013 kemudian berubah menjadi kurikulum merdeka. Menurut Saputra (2022: 1942) lahirnya kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang dilakukan peserta didik harus sesuai dengan minat, gaya belajar dan kemampuan siswa, dan mampu memberikan ruang kepada peserta didik secara lebih luas dalam pengembangan karakter dan kompetensi dasar.

Saputra dan Sukarini, et. All. (2022: 1942) Kurikulum merdeka ada beberapa karakteristik yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter baik iman, taqwa, ahlak mulia, sifat gotong royong, kebhinekaan global, kemandirian nalar kritis, dan kreativitas. Dimana kemdikbudristek menyediakan 7 tema utama yang harus dikembangkan menjadi suatu modul dengan topik dan tujuan yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhineka tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Kedua, dimana pada kurikulum merdeka fokus kepada materi esensial dimana ada waktu kompetensi dasar literasi dan numerasi.

Pembelajaran yang digunakan juga secara mendalam baik dalam bentuk diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek. Dan yang ketiga dalam kurikulum merdeka sangat fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran *teaching at the right level* dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Pada kurikulum merdeka memberikan tantangan dan permasalahan tersendiri bagi setiap sekolah dimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kenyataannya kurikulum merdeka dilapangan masih belum merata, hal ini ditunjang dengan berbagai permasalahan yaitu baik kurangnya pemahaman pendidik terhadap kurikulum baru, rendahnya rasa ingin tahu terhadap metode ajar yang baru, bahkan rasa skeptis. Dampak terkait permasalahan tersebut yaitu berdampak rendahnya kompetensi guru dalam merancang modul ajar atau membuat modul ajar kurikulum merdeka.

Menurut Saputra, dan Sukarih, et all. (2022: 1943) terkait perancangan modul ajar disekolah-sekolah tentang sosialisasi terkait pradigma baru pembelajaran dan pengenalan Kurikulum Merdeka belum optimal didapatkan, sehingga pemahaman terkait kurikulum ini sangat minim dan implikasinya adalah ketidakpahaman guru dalam merancang proses pembelajaran pradigma baru khususnya penyusunan modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dimana masih terdapat guru yang masih kesulitan dalam membuat modul ajar, bahkan ada di beberapa sekolah dalam membuat modul ajar pendidik hanya menyalin saja tanpa melihat kondisi siswa disekolah tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Wekke (2019: 34) Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset atau penemuan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Fiantika, dan Wasil, dkk (2022: 5) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu, fenomena tersebut dapat berupa sesuatu hal yang dialami subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Sehingga dapat disimpulkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian riset yang menggunakan analisis terhadap suatu fenomena yang ada yang dialami subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, atau kejadian sesuai dan digambarkan dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan kondisi yang diteleti ada apanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012:291), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Sedangkan Darmalaksana (2020: 3) Studi pustaka merupakan tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. studi pustaka merupakan sebuah langkah penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori, penelitian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pustaka yang berhubungan. Sumber-sumber pustaka dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan

disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Maka segera untuk disusun secara terarut untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi pustaka meliputi proses umum seperti : mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memberi informasi berkaitan dengan topik penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan studi kepustakaan adalah menganalisis hasil penelitian yang diambil dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber penelitian sebelumnya, baik dari buku, jurnal, majalah, ataupun hasil-hasil penelitian dari skripsi ataupun tesis, kemudian setelah dikumpulkan dan disimpulkan dengan menggunakan kata-kata sehingga membentuk sebuah kesimpulan deskriptif.

Hasil dan Analisis

Projek Profil Pelajar Pancasila

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) Projek profil pelajar Pancasila Berdasarkan Pedoman Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan sebuah kegiatan kokurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yang didasarkan pada Standar Kelulusan (SKL). Projek Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil (kompetensi) seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di Abad ke-21. Oleh karenanya, Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di Abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 0.5. Dan pada profil pelajar Pancasila memiliki beberapa dimensi dimana Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Dimensi-dimensi Profil pelajar Pancasila terdiri dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

- 1 Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia.
- 2 Dimensi beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, dan ahlak mulia yaitu suatu cermin pelajar yang berakhlak dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Esa.
- 3 Dimensi Berkebinekaan Global
- 4 Dimensi berkebhinekaan global merupakan pencerminan peserta didik yang harus bisa mempertahankan budaya Indonesia dan juga harus tetap terbuka akan masuknya budaya lain sehingga terbentuknya saling menghargai dan menciptakan budaya baru yang positif
- 5 Dimensi Bergotong-royong

- 6 Dimenasi bergotong-royong merupakan kemampuan peserta didik untuk bisa mengembangkan rasa berkerja sama dengan temannya supaya kegiatan belajar dan terselesaikan secara bersama-sama.
- 7 Dimensi Mandiri
- 8 Dimensi mandiri merupakan suatu implementasi dimana peserta didik harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang didapatkan dan peserta didik juga harus mampu mempunyai kesadaran diri akan tugasnya sebagai peserta didik.
- 9 Dimensi Bernalar Kritis
- 10 Dimensi bernalar kritis merupakan implementasi peserta didik terkait cara mencerna suatu hal dengan cara yang objektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat membuat suatu informasi yang sesuai, dapat mengalisis informasi, dan mengevaluasi informasi.
- 11 Dimensi Kreatif
- 12 Dimensi kreatif merupakan cara implementasi untuk menciptakan peserta didik yang kreatif sehingga mampu memodifikasi dan mengasilkan suatu produk yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk diri sendiri maupun masyarakat.

Perlunya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan projek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya.

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) projek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pekerja di dunia modern, keberhasilan menjalankan projek akan menjadi prestasi Dalam skema kurikulum, pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat di dalam rumusan Kemendikbudristek No.56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang menyebutkan bahwa Struktur Kurikulum di jenjang PAUD serta Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Penguatan projek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) No.56/M/2022 projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran (intrakurikuler). Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai Capaian Pembelajaran (CP), menurut Kemendikbudristek (2022: 1) gambaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila sebagai berikut.

1. Proyek profil (Profil Pelajar Pancasila) merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek ini dirancang terpisah dengan kegiatan intrakurikuler, yang berarti tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler
2. Salah satu keunikan dari proyek profil adalah keterlibatan masyarakat dan/atau dunia kerja dalam merancang dan menyelenggarakan proyek ini. Dengan melibatkan pihak eksternal, peserta didik dapat memperoleh pengalaman nyata dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari.
3. Proyek profil sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Peserta didik akan melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Mereka akan bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan/atau aksi yang sesuai dengan tema yang diteliti.
4. Dengan melibatkan peserta didik dalam proyek profil, diharapkan mereka dapat mengembangkan berbagai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mereka akan belajar bekerja secara mandiri, berkolaborasi dengan orang lain, berpikir kritis, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Selain itu, proyek profil juga dapat membantu peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Dalam melaksanakan proyek profil, penting bagi pendidik untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang memadai kepada peserta didik. Pendidik juga perlu memastikan bahwa tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

Prinsip-prinsip Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) No.56/M/2022 proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

Holistik

Prinsip Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek profil, seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari.

Kontekstual

Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek profil harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Tema-tema proyek profil yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Dengan mendasarkan proyek profil pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam keseharian sebagai bagian dari solusi, diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya

Berpusat pada peserta didik

Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Eksploratif

Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didikan. Oleh karenanya proyek profil ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didikan, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Namun demikian, diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek profil secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam peserta didikan intrakurikuler.

Manfaat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Terciptanya kurikulum merdeka dan terbentuknya proyek penguatan pelajar Pancasila memberikan manfaat untuk Pendidikan Indonesia dan Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) No.56/M/2022 manfaat proyek penguatan pelajar Pancasila bagi Pendidikan Indonesia sebagai berikut.

Bagi Satuan Pendidikan

Manfaat proyek penguatan pelajar Pancasila bagian satuan Pendidikan yaitu Pertama menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Kedua, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya

Bagi Pendidik

Manfaat proyek penguatan pelajar Pancasila bagian satuan Pendidik yaitu Pertama, Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran.

Untuk peserta didik

Manfaat proyek penguatan pelajar Pancasila bagi peserta didik yaitu yang pertama, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Kedua, Merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Ketiga, Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran.

Mendesain Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Kemendikbudristek menentukan tema untuk setiap proyek profil yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Dimulai pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat empat tema untuk jenjang PAUD dan delapan tema untuk SD-SMK dan sederajat yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, *Sustainable Development Goals*, dan dokumen lain yang relevan. Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) No.56/M/2022 tema yang digunakan dalam setiap proyek profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Desain Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

	Tahap Awal	Tahap Berkembang	Tahap Lanjutan
Tema Pilihan	Satuan Pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat/kelas parallel di PAUD/SD/MI sederajat dan 3 Tema yang sama untuk setiap tingkat/kelas SMP/MTS,	Satuan Pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik disetiap tingkat baik kelas parallel PAUD/SD/MI dan	Satuan Pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik disetiap tingkat/kelas parallel PAUD/SD/MI dan sederajat. 3 Tema setiap tingkat kelas

	SMA/MA/SMK/MAK sederajat diawal tahun	sederajat. 3 Tema setiap tingkat/ kelas paralel SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK dan sederajat diawal tahun	paralel SMP/MTS SMA/SMK/MA/MAK dan sederajat di awal tahun ajaran.
Pemberian Opsi Tema	Satuan Pendidikan menentukan isu yang sama untuk setiap tema disemua tingkat/kelas paralel	Satuan Pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap tingkat paralel.	Setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik. Peserta didik dapat memilih isu yang berbeda untuk memberi tantangan tahapan lanjutan.
Penentuan Topik	Satuan Pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profil.	Satuan Pendidikan mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek untuk dipilih oleh peserta didik	Peserta mendiskusikan tema dan topik proyek profil dengan bimbingan pendidik.

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) No.56/M/2022 dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada beberapa Pemilihan tema tahap pemilihan tema sebagai berikut:

- 1 Tahap kesiapan satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam menjalankan proyek profil.
- 2 Kalender belajar nasional, atau perayaan nasional atau internasional, misalnya tema 'Gaya Hidup Berkelanjutan' dilaksanakan menjelang Hari Bumi, atau tema 'Bhinneka Tunggal Ika' dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.
- 3 Isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan. Dalam hal ini, isu atau topik dapat dicari kesesuaian atau keterkaitannya dengan tema proyek profil yang sudah ditentukan. (Contoh isu modernisasi yang menghilangkan tradisi baik masyarakat dapat menjadi bahan untuk tema Kearifan Lokal, isu minimnya partisipasi publik untuk tema Suara Demokrasi, isu pemberdayaan potensi lokal untuk tema kewirausahaan, isu kerusakan lingkungan untuk Gaya Hidup Berkelanjutan, isu toleransi untuk Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya).

Perencanaan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek profil sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul proyek profil yang disediakan Pemerintah

sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul proyek profil yang disediakan Pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek profil.

Modul proyek profil dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) Modul proyek profil pada dasarnya memiliki komponen sebagai berikut:

Pada Profil modul berisikan tema dan topik atau judul modul, terdapat fase atau jenjang sasaran dan keterangan durasi kegiatan.

- 1 Pada tujuan pembuatan modul harus dilengkapi dengan pemetaan dimensi, elemen, sub elemen Profil Pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik (Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah).
- 2 Pada komponen aktivitas harus menuliskan alur aktivitas proyek profil secara umum dan menjelaskan Penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya.
- 3 Komponen Instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan oleh peserta didik.

Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek profil sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul proyek profil yang disediakan Pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul proyek profil yang disediakan Pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek profil.

Modul proyek profil dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) Modul proyek profil pada dasarnya memiliki komponen sebagai berikut:

- 1 Profil Modul modul berisikan tema dan topik atau judul modul, terdapat fase atau jenjang sasaran dan keterangan durasi kegiatan.
- 2 Tujuan pembuatan modul harus dilengkapi dengan pemetaan dimensi, elemen, sub elemen Profil Pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik (Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah).
- 3 Pada komponen aktivitas harus menuliskan alur aktivitas proyek profil secara umum dan menjelaskan Penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya.
- 4 Komponen Instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian

projek profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan oleh peserta didik.

Tahapan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) satuan pendidikan dapat menentukan pilihan pengembangan modul projek profil sesuai dengan tingkat kesiapannya (sesuai kondisi dan kebutuhan) sebagai berikut:

- 1 Tahap awal dalam menentukan pilihan pengembangan modul projek profil yaitu menggunakan modul projek profil yang sudah tersedia dimana melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolah.
- 2 Tahap berkembang adalah Menggunakan modul projek profil yang sudah tersedia melakukan modifikasi di beberapa bagian modul, baik dari topik, tujuan, aktivitas, maupun asesmennya sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.
- 3 Tahap lanjutan merupakan merancang modul projek profil secara mandiri dengan cara melakukan penyusunan modul projek profil dari tahap pemilihan tema dan tujuan hingga pengembangan aktivitas dan asesmen secara mandiri.

Menurut Kemendikbudristek (2022: 1) ada dua cara pengembangan modul projek pengembangan profil pelajar pancasila yaitu dengan cara:

Mengadaptasi dan Memodifikasi Modul

Tabel 2. Mengadaptasi dan Memodifikasi Modul

Identifikasi	Modifikasi	Selaraskan
Pilih modul yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik	Tentukan bagian- bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah/peserta didik (Penyesuaian bisa mencakup topik, tujuan, aktivitas, dan asesmen)	Periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul
Pelajari dan diskusikan modul pilihan bersama tim fasilitator projek profil	Tuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan	Selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, sub elemen (tujuan projek profil), serta kondisi dan kebutuhan sekolah/ peserta didik
Identifikasi kesesuaian modul projek profil dengan kondisi sekolah		

Merancang Modul Secara Mandiri

Tabel 3. Merancang Modul Secara Mandiri

Merancang tujuan dan asesment	Mengembangkan aktivitas	Melengkapi dan menelaraskan modul.
Tentukan sub-elemen yang akan menjadi tujuan projek profil	Kembangkan gambaran alur aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan projek profil	Lengkapi komponen lain yang dirasa diperlukan (Pertanyaan pemantik, lembar kerja, daftar referensi, dsb)

Susun rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik	Detailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas (dilengkapi kegiatan asesmen yang perlu dilakukan)	Periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul
Rancang indikator dan strategi asesmen		Selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, sub elemen (tujuan proyek profil), serta kondisi dan kebutuhan sekolah/ peserta didik

Simpulan

Proyek penguatan profile pelajar Pancasila adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yang didasarkan pada Standar Kelulusan (SKL). Ruang lingkup Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Sehingga Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berkaitan dengan mata pelajaran termasuk didalamnya mata pelajaran IPS. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik.

Referensi

- Anwar, M. (2015). *Filsafat pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, S. (2016). Kontribusi ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan karakter. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(2).
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hazimah, G. F., Cahyani, S. A., Azizah, S. N., & Prihantini, P. (2021). Pengelolaan Kurikulum dan Sarana Prasarana Sebagai Penunjang Keberhasilan Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 9(2).
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil pelajar Pancasila sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224-1238.
- Kemendikbudristek.(2022).*Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Saputra, I. G. P. E., Sukariasih, L., & Muchlis, N. F. (2022, November). Penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar pancasila (p5) menggunakan flip pdf profesional bagi guru sma negeri 1 tirawuta: persiapan implementasi kurikulum merdeka. In *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS (Vol. 5)*.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Jakarta: Alfabeta